

Bollarda Tug'ma yurak-qon tomir kasalliklari

Mustafayev Mehridin Zoxidjon og'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya: Yurak-qon tomirlar kasalliklari. Yurak qon tomirlar sistemasi kasalliklari alomatlari. Bolalarda yurak-qon tomirlar sistemasi kasalliklari kelib chiqish sabablari. Yurak qon-tomirlar sistemasi kasalliklari oldini olish chora tadbirlari.

Annotation: Cardiovascular diseases. Symptoms of diseases of the cardiovascular system. Causes of diseases of the cardiovascular system in children. Measures to prevent diseases of the cardiovascular system.

Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания. Симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причины заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. Меры профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Kalit soʻzlar: Bolalar, stenokardiya, yurak xuruji, miokard infarkt, insult, yuqori xavf startegiyasi, texnologiy.

Key words: Children, angina pectoris, heart attack, myocardial infarction, stroke, high risk strategy, technology.

Ключевые слова: Дети, стенокардия, инфаркт, инфаркт миокарда, инсульт, стратегия высокого риска, технология.

Har yili millionlab bolalar yurak va qon tomirlarining anatomik anomaliyalari bilan dunyoga keladi. Tug‘ma yurak nuqsonlarining 200 dan ortiq turi bor, ba’zilari yengil shaklda bo‘lib, boshqalari esa bolaning hayotiga xavf soladi. Eng keng tarqalgan anomaliyalar orasida atrial va interventrikulyar septal nuqsonlar, ochiq arterial kanal, klapan patologiyasi mavjud. Kasallikning jiddiy shakllarida, to‘g‘ri davolanish amalga oshirilmasa, chaqaloqlarning birinchi oylaridayoq 70-80 foizi o‘lishadi. Biroq, agar diagnostika o‘z vaqtida o‘tkazilsa, zamonaviy diagnostikalar yordamida davolashning eng yangi usullari orqali bolani to‘liq davolash mumkin. Bolaning yuragidagi patologik o‘zgarishlarning asosiy sababi genetik omil hisoblanadi. Agar ota-onadan biri qattiq yurak kasalligiga chalingan bo‘lsa, unda yangi tug‘ilgan chaqaloq ham ayni kasallikka duchor bo‘lishi mumkin.

Ammo nafaqat genetika kasallikka olib kelishi mumkin. Tug‘ma yurak kasalligi bo‘lgan bolalar diabet kasalliklari, homiladorlik davrida og‘ir virusli infeksiyalar o‘tkazgan ayollar, chekuvchilar, spirtli ichimliklar va ba’zi dorilar foydalanuvchilari va rentgen nuriga duch kelgan ba’zi ayollardan tug‘iladi. Xavf omillariga 35 yoshdan oshib tug‘adigan ayollar, EKO, Daun sindromi shaklida xromosoma anomaliyalari mavjud bolalar kiradi.

Yurak kasalligi har qanday homiladorlik davrida rivojlanishi mumkin, lekin 6-8 hafta eng xavfli hisoblanadi. U davrda yurak va klapanlarning bo‘linmalari shakllanadi va har qanday salbiy omil ularga ta'sir qilishi mumkin.

Bolada tugʻma yurak nuqsoni borligiga oid aniq belgilar mavjud. Professor Tayyar Sariogʻlu bunday kasallik bilan tugʻilgan chaqaloqning birinchi oyida har uchinchi bolada uchraydigan va e'tiborga olinishi kerak boʻlgan eng muhim belgilarni aytib oʻtadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- lablar, quloqlarda va tirnoq ostidagi terining koʻkarishi;
- tez nafas olish, nafas olish paytida qovurgʻalarning siqilishi;
- charchoq, koʻkrak qafasidagi suyuqlik;
- ishtahaning pastligi, tana vazni ortishining sustligi;
- charchoq;
- nafas olish yoʻllari infeksiyalariga sezuvchanlik.

Bu simptomlar koʻpincha keyinroq paydo boʻladi, eng koʻp hollarda esa oʻsmirlik davrida paydo boʻladi. Tugʻma yurak kasalligi boʻlgan bolalarda nafas qisilishi, koʻkrak qafasi ogʻrishi va tez-tez yurak urishi, tez charchash kuzatiladi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, bugungi kunda juda murakkab yurak nuqsonlarini davolash mumkin. Ba'zi hollarda, yurakka kirish uchun faqatgina kichik kesmalar qilinadi, bu kasalxonada qolish muddatini qisqartiradi, tezda tiklanishni osonlashtiradi. Agar bolaning koʻkragi yaxshi rivojlangan boʻlsa, unda jarohatlarning oldini olish uchun robotik jarrohlik usuli qoʻllaniladi.

Intervensial kardiologiya, klassik jarrohlik usuli oʻrniga kateter qoʻllanilganda yurakdagi teshiklarni ta'mirlash, yurak qopqoqlari va tomirlarining torayishini

yo‘qotish, qon tomir teshiklarini yopish va g‘ayritabiiy tomirlarni to‘g‘rilash, shuningdek, yurak qopqog‘i protezlarini qo‘yish uchun ishlatiladi.

Ko‘plab bolalarning yuragini davolab, ularning hayotini saqlab qolgan professor Tayyar Sariog‘lu shunday deydi. O‘smirlik davrida jismoniy mashqlar yoki og‘ir jismoniy mashqlar talab qiladigan sport turlari vaqtida to‘satdan yurak xuruji yuz berishi mumkin. Ko‘pincha bunday hollarda aorta (asosiy arteriya) torayishi yoki koronar tomirlardagi anomaliyalari sabab bo‘ladi. Bu barcha nuqsonlar osongina yo‘q qilinadi.

O‘lim oqibatlarini bartaraf etish uchun sport musobaqalarining ishtirokchilari ekokardiografiya, stress EKG hamda ehtimol kompyuter va magnit rezonans tomografiya tavsiya etiladi.

Bolalarda yurak kasalligi kamdan-kam uchraydi. Aksincha, bu tug‘ma nuqsonlarning eng keng tarqalganidir. 1000 ta yangi tug‘ilgan chaqaloqdan 8-10 tasi yurak nuqsoni bilan tug‘iladi. Agar siz ushbu raqamlarga diqqat bilan qarasangiz, o‘lik tug‘ilish holatlarida bu chastota ancha yuqori ekanligi ayon bo‘ladi, ma‘lumotlar har 1000 tug‘ilgan chaqaloqqa 79 tagacha o‘zgaradi.

Yurak nuqsoni tug‘ilishda aniq bo‘lishi mumkin, lekin ba‘zida bir necha yil davomida sezilmaydi. Ultratovush yordamida homilada yurak nuqsonlari homiladorlikning 16-haftasidan boshlab aniqlanadi. Biroq, ishonchli tekshiruv faqat 20-haftadan boshlab mumkin

Bolalarda yurak-qon tomir tizimini o‘rganish usullari

Tashxis chaqaloqni vizual tekshirish bilan boshlanadi. Shuni ta‘kidlash kerakki, pediatriyada yurak auskultatsiyasi hali ham katta ahamiyatga ega. Bolalar

kardiologi o'zining maxsus bilimlari va vositalariga ega (elektrokardiografiya, ekokardiyografiya, ba'zan). Rentgen tekshiruvi, qon testlari), deyarli har doim kasallik bor yoki yo'qligini hal qilishi mumkin. Agar yurak-qon tomir kasalliklari aniqlansa, bolaning keyingi tekshiruvi kasallikning turi va og'irligiga bog'liq.

EKG

Elektrokardiogramma yurakning elektr jarayonlarini qayd etadi. U yurak aritmiyasini aniqlaydi va yurak mushaklarining holati haqida ma'lumot beradi. Biroq, EKG hamma narsani yozib olish uchun etarlicha sezgir emas irsiy kasalliklar. Shunday qilib, oddiy dam olish EKG yurak kasalliklarining ayrim holatlarini aniqlash uchun javob beradi.

Uzoq muddatli EKG

Uzoq muddatli EKG uchun elektrodlar ko'kragiga yopishtiriladi. Elektrodlar kamarga qulay tarzda kiyiladigan qurilmaga olib boradigan kabellarga ulangan. EKG 24 soat davomida qayd etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.H. Abdullayev H.Yo. Karimov B.O'. Irisqulov Patologik Fiziologiya Toshkent "Yangi asr avlodi" 2008 B.497
2. A.G'. Ahmedov, G.X. Ziyamutdinova. «Anatomiya, fiziologiya va patologiya» Toshkent: «Fan va texnologiya», 2016. B.581
3. S. Mavlanova, M.M.Mirzaolimov Odam va hayvonlar fiziologiyasi (o'quv – uslubiy majmua). Namangan, 2021. – B.147
4. E. Б. Бабский, А. А. Зубков, Г. И. Косицкий, Б. И. Ходоров. «Одам физиологияси» Узбекистон ССР «Медицина» нашриёти' Тошкент — 1972. Б.627

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

5. Н.А.Агаджанян, Л.З Тель, В.И. Циркин, С.А. Чеснокова. «Физиология Человека» Москва – Медицинская книга Н.Новгород. Издательство НГМА 2003 С.252
6. А.Қ .Azimov Patofiziologiya (tibbiyot o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent-2010 B-266